

O'ZBEKISTON MINTAQALARI O'RTASIDAGI IQTISODIY TENGSIZLIKLARNI KAMAYTIRISHNING STRATEGIK ISLOHOTLARI VA YO'NALISHLARI

Madraximov Qaxramon Egamberganovich

Mamun universiteti NTM "Biznesni boshqarish" kafedrasi dotsenti

E-mail: mkaxramon0617@gmail.com

Sharipov Kamil

Mamun universiteti NTM "Biznesni boshqarish" kafedrasi dotsenti

E-mail: kamiljonsharipov19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029802>

Mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy nomutanosibliklar har qanday milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Hududlarning sanoat salohiyati, tabiiy resurslari, infratuzilma ta'minoti, aholi zichligi, mehnat bozori imkoniyatlari hamda investitsiya oqimi bir-biridan farq qilgani sababli iqtisodiy o'sish sur'atlari ham hududlar bo'yicha teng taqsimlanmaydi. Ushbu tafovutlar vaqt o'tishi bilan kuchayib borishi esa hududlararo iqtisodiy integratsiyani susaytiradi, ichki bozorning muvozanatlashtirilgan ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda aholi farovonligida sezilarli farqlar paydo bo'lishiga olib keladi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida hududiy tengsizliklarni qisqartirish masalasi davlat siyosatining markaziy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, "mahallabay ishlash" tizimining joriy etilishi, erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarining kengaytirilishi, transport-logistika infratuzilmasiga yirik sarmoyalar yo'naltirilishi, shuningdek, Xorazm, Surxondaryo, Jizzax, Qoraqalpog'iston va boshqa mintaqalarda sanoatni diversifikatsiya qilish bo'yicha alohida dasturlarning amalga oshirilayotgani hududlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni kamaytirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar hisoblanadi.

Keyingi yillarda jahon miqyosida mintaqaviy iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirish borasida sezilarli institutsional va siyosiy o'zgarishlar kuzatildi. Xususan, Yevropa Ittifoqida 2021–2027 yillarga mo'ljallangan yangi Kohesiya siyosati doirasida hududlarning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish, yashil iqtisodiyotga o'tish, chekka mintaqalarda innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va transport-logistika integratsiyasini kuchaytirishga katta mablag'lar yo'naltirildi. Bu jarayon global tendensiyaga aylanib, Osiyo mamlakatlarida - Koreya, Xitoy, Turkiya va Qozog'istonda hududiy klasterlar, texnoparklar, innovatsiya zonalar hamda sanoat mintaqalarini rivojlantirish siyosati iqtisodiy faollikning hududlar bo'yicha yanada tengroq taqsimlanishiga xizmat qilmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, hududlararo tafovutlarni qisqartirishning asosiy omillari sifatida raqamli infratuzilma, sifatli ta'lim, ichki transport tarmoqlarining yaxshilanishi va mahalliy boshqaruvning samaradorligi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston misolida ham mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichi shakllanmoqda. 2017-yildan buyon mamlakatda iqtisodiy liberallashtirish va bozor islohotlari chuqurlashgani sari hududlar kesimida yangi iqtisodiy imkoniyatlar paydo bo'ldi. Xususan, 2020–2024 yillar davomida barcha viloyatlarda yirik infratuzilma loyihalari amalga oshirilib, ichki transport aloqalari sezilarli darajada yaxshilandi. Elektr energiyasi, gaz ta'minoti, ichimlik suvi tizimlarini modernizatsiya qilish bo'yicha davlat investitsiyalari chekka hududlarda ham iqtisodiy faollikning oshishiga xizmat qildi. Shuningdek, 2021–2023 yillarda tashkil etilgan

yangi erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalarini va IT-parklar bir qator viloyatlarda sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining hududiy diversifikatsiyasiga zamin yaratdi.

Hududlardagi ijobiy o'zgarishlarning yana bir muhim omili "mahallabay ishlash" tizimining joriy etilishi bo'lib, bu orqali har bir hududning iqtisodiy salohiyati, mavjud muammolari va rivojlanish nuqtalari aniq o'lchovlar asosida baholanishi va maqsadli dasturlar ishlab chiqilishi yo'lga qo'yildi. Natijada, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo va Navoiy kabi bir qator mintaqalarda bandlik, kichik biznes faolligi va sanoat ishlab chiqarishi ko'rsatkichlari yuqori sur'atda o'sdi. Aholi jon boshiga daromad o'sish sur'atlari ham viloyatlar kesimida nisbatan muvozanatlashayotganini ko'rsatuvchi ijobiy trendlar kuzatilmoqda[1].

Biroq, mavjud ijobiy natijalarga qaramay, tahlil shuni ko'rsatadiki, mintaqalararo tafovutlar hali ham sezilarli bo'lib qolmoqda. Ayrim hududlarda ishlab chiqarish ko'lami va investitsiya oqimi keskin oshgan bo'lsa-da, boshqa chekka hududlarda infratuzilma yetishmovchiligi, migratsiya oqimining yuqoriligi va mehnat bozorining torligi iqtisodiy yaqinlashuv jarayonini sustlashtirmoqda. Shunga qaramay, oxirgi yillarda olib borilgan islohotlar hududiy rivojlanishning sifat jihatdan yangi modelini shakllantirib, iqtisodiy faollikning mintaqalar bo'yicha yanada tengroq tarqalishi uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.

Umuman olganda, jahon tajribasi va O'zbekiston amaliyoti shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy nomutanosibliklarni kamaytirish samarali natija berishi uchun infratuzilma modernizatsiyasi, innovatsion klasterlarni qo'llab-quvvatlash, raqamli transformatsiyani jadallashtirish hamda mahalliy institutlarning salohiyatini kuchaytirish kabi kompleks choralar izchil davom ettirilishi zarur. Bu esa mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sish va hududlararo ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni ta'minlash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston hududlari o'rtasida iqtisodiy rivojlanish darajasining bir xil emasligi tarixiy, demografik, geografik va institutsional omillar bilan chambarchas bog'liq. Mamlakatning yirik sanoat markazlari, Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Navoiy, Farg'ona vodiysi hamda Buxoro-Navoiy aglomeratsiyasi iqtisodiy faollikning asosiy qismi to'plangan hududlar hisoblanadi. Ushbu hududlarda transport-logistika tarmoqlari, energetika infratuzilmasi, malakali mehnat resurslari va investitsiyalar yuqori darajada jamlangan. Aksincha, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzax, Sirdaryo kabi ayrim viloyatlarda ishlab chiqarish quvvatlari, texnologik imkoniyatlar va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining diversifikatsiyasi nisbatan past bo'lib, bu iqtisodiy nomutanosibliklarni yanada kuchaytirib kelmoqda[2].

Hududlararo tafovutlarning shakllanishi bir nechta asosiy omillar bilan belgilanadi[3]. Birinchidan, infratuzilma ta'minoti yetarli bo'lmagan mintaqalarda transport xarajatlari yuqori bo'lishi sababli ishlab chiqarish samaradorligi pasayadi, bu esa investorlar uchun jozibadorlikni kamaytiradi. Ikkinchidan, mehnat resurslarining migratsiyasi ayniqsa yosh va malakali ishchi kuchining yirik markazlarga ko'chishi chekka hududlarning iqtisodiy o'sish salohiyatini cheklab qo'yadi. Uchinchidan, turli hududlarning texnologik rivojlanish darajasi, innovatsion potentsiali va raqamli infratuzilmasi o'rtasidagi tafovutlar iqtisodiy faollikning notekis shakllanishiga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, mahalliy boshqaruv va institutsional salohiyatning farqli bo'lishi eng muhim omillardan biri bo'lib, resurslar samarasi va hududiy siyosat natijalariga bevosita ta'sir qiladi.

Ushbu nomutanosibliklarni kamaytirish uchun O'zbekistonda so'nggi yillarda bir qator strategik islohotlar va yo'nalishlar amalga oshirildi. Mazkur yondashuv chekka hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni oshirish, ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash bo'yicha aniq maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va monitoring qilishni osonlashtirdi.

Ikkinchi muhim strategiya - transport va energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilishdir. 2020–2024 yillarda avtomobil yo'llari, temir yo'l tarmoqlari, elektr energiyasi uzatish liniyalari, suv ta'minoti tizimlari bo'yicha yirik investitsion loyihalar amalga oshirildi. Bu jarayon iqtisodiy faollikning geografik tarqalishini sezilarli darajada yaxshilab, chekka viloyatlar uchun ishlab chiqarish va logistika imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Uchinchi strategiya - hududiy sanoat va xizmatlar klasterlarini rivojlantirish. Navoiy, Buxoro, Andijon, Namangan, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida sanoat zonalari, IT-parklar, logistika markazlari va agroklasterning tashkil etilishi hududlarda texnologik yangilanish, qo'shimcha qiymat yaratish va yangi ish o'rinlari yaratish imkonini oshirmoqda. Klasterlash iqtisodiyoti natijasida mahalliy tarmoqlarning raqobatbardoshligi kuchayib, hududlararo tafovutlarning pasayishiga xizmat qilmoqda.

To'rtinchidan, inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar mintaqaviy nomutanosibliklarni kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalarini modernizatsiya qilish, kasb-hunar markazlarini ko'paytirish, raqamli savodxonlik va malaka oshirish dasturlari hududlarda mehnat bozorining sifati va intensivligini oshirmoqda. Malakali ishchi kuchining mintaqalarda qolishi, o'z navbatida, sanoat va xizmatlar rivojlanishiga turtki bermoqda.

Beshinchidan, investitsion rag'batlar va soliq imtiyozlari chekka mintaqalarga yo'naltirilgan holda takomillashtirilmoqda. Xususan, "yashil energetika" loyihalari, qishloq xo'jaligi klasterlari va qayta ishlash sanoati bo'yicha imtiyozlar hududlarning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirish qisqa muddatli kompensatsion choralardan iborat emas, balki infratuzilma, innovatsiya, inson kapitali, mahalliy boshqaruv va investitsion muhitni o'z ichiga olgan kompleks uzoq muddatli strategik yondashuv hisoblanadi. O'zbekiston amaliyoti shuni ko'rsatmoqdaki, place-based siyosatlar, klasterlar rivoji va infratuzilmani modernizatsiya qilish hududiy tafovutlarni sezilarli kamaytirishi va mintaqalararo iqtisodiy integratsiyani mustahkamlashi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madraximov Q.E. Analyzing the Social-Economic Development Potential of regions // Экономика и предпринимательство, № 10 (171) 2024 г. Volume 18 Number 10. 508-512-c. (08.00.00; №29).
2. Khudoykulova, H. (2021). Initial statistical analysis of regional development: Case study Uzbekistan. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(9), 5576–5586.
3. Madraximov Q.E. Hududlarning iqtisodiy rivojlanishining nomutanosibligini bartaraf etish usullari. // Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali 2024, 4(07), 193-201 bb. ISSN 2181-1865 (2024-yil31-yanvardagi 350/10-sonli qaror bilan ro'yxatga olingan).
4. Madraximov Q.E. Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda nomutanosibliklarni bartaraf

etishning iqtisodiy samaradorligi. "Muxandislik va iqtisodiyot" ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal. №3. 2024y. 118-125 b

5. Madraximov Q.E. Analyzing the Social-Economic Development Potential of regions .// Экономика и предпринимательство, № 10 (171) 2024 г. Volume 18 Number 10. 508-512-c. (08.00.00; №29).

6. Jumaniyozov, F. D. O. G. L. (2023). Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida agrar iqtisodiyotni rivojlantirish. Science and Education, 4(5), 702-706.

7. Jumaniyozov, F. (2024). OPPORTUNITIES TO CREATE NEW JOBS IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION TO A " GREEN" ECONOMY. University Research Base, 264-267.

8. O'G'Li, J. F. D. (2024). Yashil iqtisodiyotga o'tishda chiqindilarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish masalalari. Central Asian Journal of Education and Innovation, 3(10), 115-121.

